

является конкретизация стратегической миссии предприятия, после чего необходимо перейти к исследованию факторов, определяющих сбытовую деятельность (к таким факторам относятся факторы макро- и микросреды). На основании полученных данных необходимо провести оценку сильных и слабых сторон анализируемого предприятия, а также внешних возможностей и угроз, что позволит разработать стратегические альтернативы, которые выступят базисом для формируемой маркетинговой стратегии сбыта.

Список использованных источников

1. Азарян, Е. М. Формирование системы агромаркетинга в современных условиях / Е. М. Азарян, Д. А. Ярковенко // Торговля и рынок. – 2018. – Вып. 3. Том 1. – С. 6-11.

2. Актуальные вопросы системы управления хозяйственным комплексом Луганской Народной Республики / В. Г. Ткаченко, В.И. Богачев, В. Г. Пеннер, М. Н. Шевченко. – Луганск: «Промпечать», 2016. – 340 с.

3. Германчук, А. Н. Комплексное маркетинговое взаимодействие в рыночно-ориентированной деятельности предприятий // Сборник научных трудов серии «Экономика». – Донецк: ГО ВПО «ДонАУиГС». – 2019. – 250 с.

4. Гончаров, В. Н. Маркетинговые подходы формирования стратегии предприятия: монография /В. Н. Гончаров, М. Н. Шевченко, В. Ю. Припотень. – Луганск: Ноулидж, 2013. – 147 с.

УДК 338.22.021.4

DOI

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕЗНИК А.А.,

канд. эконом. наук, доцент,

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. В. Даля»,**

Луганск, Луганская Народная Республика

В статье обобщены и раскрыты научно-методические основы программирования социального развития Луганской Народной Республики.

Рассмотрены программные документы, регламентирующие социальное положение в Республике, на основе которых выявлены проблемы в социальной сфере и пути их решения на среднесрочную перспективу с учетом стабильного развития Республики. Определены концептуальные подходы по разработке, диагностическому социальному мониторингу и контролю реализации программ социально-экономического развития.

Ключевые слова: программа социально-экономического развития, социальное развитие, программирование, проблемы, социальная сфера, диагностический социальный мониторинг, контроль.

SOCIAL DEVELOPMENT PROGRAMMING LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

**REZNIK A.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor,
SEI HE LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic**

In the article the scientific and methodological foundations of programming the social development of the Luhansk People's Republic are summarized and disclosed. The paper considers the program documents regulating the social situation in the Republic, on the basis of which the problems in the social sphere and the ways of their solution in the medium term are identified, taking into account the stable development of the Republic. Conceptual approaches to the development, diagnostic social monitoring and control over the implementation of socio-economic development programs have been determined.

Keywords: program of socio-economic development, social development, programming, problems, social sphere, diagnostic social monitoring, control.

Введение. Современная государственная политика предоставляет все больше возможностей органам государственной власти в достижении положительных результатов. Такие меры регулирующего воздействия как программы социально-экономического развития ускоряют достижение определенных целей и мероприятий. Поэтому планирование и прогнозирование экономического и социального развития государства приобретает характер базового в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в процессе выполнения ими управленческих функций. В то же время действие программ экономического и социального развития государства к сожалению, не решает всех тех проблем, для которых они принимаются.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика программирования является многоаспектной, в поле внимания

отечественных ученых находятся вопросы различных уровней управления [1; 2; 3]. Однако в практике управления различными сферами (экономической, социальной, технологической, экологической) в научной литературе остается открытой проблема формирования действенной системы мер, которые бы повышали достоверность программ экономического и социального развития и обеспечивали комплексность управления воспроизводственными процессами в государстве в целом.

Целью данного исследования является рассмотрение научно-методических основ программирования социального развития Луганской Народной Республики, выявление проблем в социальной сфере и путей их решения на основе программных документов и подготовка предложений по разработке, диагностическому социальному мониторингу и контролю реализации программ социально-экономического развития.

В исследовании применены общенаучные методы, методы теоретического обобщения, наблюдения и описания, группировки и систематизации, сопоставления и аналогии, позволяющие изучить объект исследования, а также абстрактно-логического анализа (в целях обобщения результатов и формулирования выводов).

Основной материал исследования. Программирование – деятельность по разработке и реализации программ социально-экономического развития, направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития Луганской Народной Республики [4]. Современное представление о понятии «программирование» характеризует его, как функцию управления, где субъекты на основе специальных методов и инструментов направляют свои усилия на достижение поставленных целей и непосредственное влияние на результаты оказывает окружающая среда [1].

С момента образования ЛНР большое внимание уделялось целям, задачам и приоритетам в социальной сфере, что находило отражение в программах социально-экономического развития. В Проекте Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2016 год был впервые проведен анализ состояния и динамики среды, в которой осуществляется деятельность в Республике.

В постановлении Совета Министров ЛНР «Об утверждении целей (ориентиров) и приоритетов социально-экономического развития ЛНР на 2017 год, основных прогнозных показателей

социального и экономического развития ЛНР на 2017 год, перечня государственных целевых программ для реализации в 2017 г., перечня приоритетных государственных целевых программ и перечня основных инвестиционных проектов, которые будут разработаны в 2017 году» от 01.11.2016 г. № 619 открывающего новые возможности в деятельности правительства [6]. Это был первый важный документ, в котором были обозначены цели и приоритеты для стабильного развития Республики. В этом постановлении основной целью было повышение уровня жизни населения, экономическое развитие Республики путём возрождения инфраструктуры и системы предоставления социальных услуг населению, создания благоприятных условий для организации бизнеса, использования на полную мощность промышленного потенциала и укрепления безопасной жизнедеятельности.

Достичь этой цели планировалось путём реализации следующих приоритетных направлений [6]: создания условий для улучшения качества жизни населения; обеспечения продовольственной безопасности; восстановления жилищного фонда и инфраструктуры Республики, разрушенных в результате боевых действий на Донбассе, обеспечения устойчивой работы объектов и систем жизнеобеспечения; создания благоприятных условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, позитивного инвестиционного имиджа Республики; содействия возрождению и упрочению промышленного потенциала Республики; создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; создания условий для ведения внешнеэкономической деятельности. Данный документ был прежде всего направлен на стабилизацию ситуации в ЛНР и улучшение положения в экономической сфере, но в тоже время носил декларативный характер.

В более позднем документе – Программе социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2020 год, которая была утверждена Постановлением Правительства ЛНР от 27 декабря 2019 года № 844/19, были подняты конкретные вопросы в различных сферах социальной политики [7]. Обозначенные проблемы нашли отражение в постановке задач и выборе критериев эффективности их решения.

Следует отметить, что основные социальные проблемы, связаны прежде всего с демографической ситуацией; жизненным уровнем населения; состоянием здоровья населения; безработицей;

бюджетным обеспечением социального развития. Индикатором процессов, происходящих в экономике и социальной сфере Республики, является демографическая ситуация, от которой существенно зависит социально-экономическое развитие и уровень жизни населения [8, с. 56-57].

Численность и состав населения влияют на объем производства и темпы развития всех сфер жизнедеятельности республики непосредственно. Согласно данным Государственного комитета статистики на 01.10.2021 года в ЛНР проживало 1408941 человек [9]. В Республике сохраняется тенденция снижения численности населения. За 4 года население Республики сократилось на 84359 чел., что требует специальных государственных мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Прежде всего это связано со здоровым образом жизни, занятием физической культурой и спортом, материальным благополучием граждан.

Вызывает беспокойство и проблема занятости населения. По данным Государственного учреждения «Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики» (ГУ – РЦЗ ЛНР) по состоянию на 01.07.2021 на учете состояло 12,0 тыс. граждан, ищущих работу, из которых 10,1 тыс. чел. или 84,1% охвачены активными программами занятости, в т.ч. трудоустроены на постоянные и временные рабочие места 9,8 тыс. ищущих работу граждан (81,2%). Каждый третий, обратившийся в ГУ – РЦЗ ЛНР, относится к категории «молодежь в возрасте до 35 лет», уровень трудоустройства которых составил 50,1% [10]. Такая ситуация с трудоустройством молодежи требует неукоснительного государственного вмешательства. Для Республики наиболее востребованными являются квалифицированные специалисты в области образования, здравоохранения, горнодобывающей промышленности [11].

Образование и здравоохранение на сегодняшний день также требует серьезной поддержки со стороны государства. В здравоохранении не хватает среднего и младшего медперсонала во всех медицинских учреждениях, важно сохранение и улучшение высококвалифицированной медицинской помощи, улучшение обеспечения лекарственными препаратами, повышение уровня развития материально-технической базы учреждений здравоохранения. В образовательной системе имеется 314 дошкольных организаций, 327 общеобразовательных школ, 73

учреждения среднего профессионального образования, 7 высших учебных заведений. В них проходят обучение свыше 155 тысяч студентов и воспитанников [12]. Поэтому образовательным учреждениям очень важно получить поддержку государства, которая заключается в использовании наиболее передовых технологий начиная от компьютеризации школ, предоставления доступа в Интернет, до эксплуатации современного оборудования, приборов, как в процессе обучения, так и для организации научных исследований. Необходима финансовая поддержка учреждений образования, которые используют наиболее эффективные методы и формы обучения.

Важным вопросом остается предоставление государственных и социальных услуг гражданам РФ, проживающим в ЛНР и ДНР. Сегодня на территории Донбасса проживает более 600 тысяч граждан Российской Федерации. До конца текущего года их количество может увеличиться до 1 млн. человек [13]. При этом паспортизация населения открывает ряд сложностей для уже граждан России в Донбассе в политическом и правовом аспектах. Эта проблема требует своего решения в ближайшем будущем. Учитывая то, что в настоящее время идёт широкая интеграция Донбасса в правовое и политическое поле Российской Федерации, для жителей Донбасса, крайне важно, чтобы, получая российские паспорта они не уезжали в РФ, а принимали участие в развитии своих Республик. Для этого необходимо сделать так, чтобы жители Донбасса, получая российские паспорта, становились не только полноправными, но и полноценными гражданами России, получали возможность пользоваться государственными и социальными услугами. Эти вопросы требуют решения на законодательном уровне РФ и на уровне правительства Республик.

Требует также решения и проблема, поднятая депутатами Государственной Думы РФ о прохождении погранпунктов, связанная с увеличением численного состава пограничников, упрощением оформления таможенных процедур. Прохождение транспорта через пункты пропуска должно проводиться в максимально комфортных условиях, не занимать по 10-12 часов, а быть аналогичным с переездом из одного региона России в другой. Очень важно, чтобы республики Донбасса сравнялись с другими регионами Российской Федерации на законодательном уровне, по показателям социального обеспечения, развития спорта, культуры, образования и т. д. [13].

В принятых программах социально-экономического развития менялся характер проблем от примитивных мер по восстановлению экономики и жизненных условий граждан до существенной социальной поддержки материального благополучия населения Республики. Вялотекущий вооруженный конфликт не позволил сразу набрать необходимые обороты для быстрого восстановления экономики, но сегодня эти вопросы получили дальнейшее развитие в ЛНР.

Пути решения рассмотренных проблем частично нашли решения в проекте Программы социально-экономического развития ЛНР на 2022-2024 годы. В социальной сфере они направлены на усиление социальных гарантий в Республике, что позволит улучшить жизнь людей. Согласно проекта программы планируется [14]:

- введение льготного дифференцированного режима по уплате единого социального взноса (ЕСВ), где ставка ЕСВ снизится до 15%, это даст для предприятий возможность экономить средства для развития производства и стимулирования работников;

- впервые запланировано создание фонда развития промышленности, с помощью которого предприятия перерабатывающего комплекса смогут на льготных условиях по ставке от 1% до 3% получить дополнительные средства для проведения модернизации своих производств, реализации инвестиционных проектов, или для пополнения оборотных средств;

- увеличение среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников в экономике в целом в 2,2 раза;

- рост размеров социальных гарантий, пенсий, пособий;

- увеличение рождаемости на 14%.

Большое внимание уделяется в программе социально-экономического развития ЛНР на 2022-2024 годы модернизации угольной отрасли, которая больше всего пострадала в условиях политического кризиса. Для реализации этого программой предусмотрено выделение 3 млрд. руб. Предусмотренные меры государственной поддержки позволят поэтапно обновить производственные мощности угольных предприятий Республики, что позволит повысить добычу угля в 1,9 раза, а также поднять социальный характер угледобывающей отрасли [15].

За последнее время оплата труда и пенсионное обеспечение граждан Донбасса значительно улучшились, улучшилось их соотношение с прожиточным минимумом и продолжается

дальнейший рост. Так, минимальный размер оплаты труда в Республике с 1 января 2022 года планируется повысить на 30%, к 2024 году увеличить его рост на 65%, до уровня 13 тысяч рублей. Среднемесячная заработная плата по экономике в целом вырастет в 2,3 раза и составит 35 тысяч рублей, в том числе в угольной отрасли – до 40 тыс. руб., в металлургии – до 45 тыс. руб., у работников бюджетной сферы – до 28 тыс. руб. С 1 января 2022 года пенсии также будут увеличены на 20%. К 2024 году минимальная пенсия составит 8 500 рублей. В тоже время предпринятые меры по уровню пенсионного обеспечения нельзя считать удовлетворительными, так как соотношение размеров пенсий по сравнению со средней заработной платой остаётся достаточно низким и в 2024 году [15]. В 2024 году размер пенсии составит примерно 34 % от средней заработной платы.

Таким образом, можно констатировать, что была проделана большая работа по программированию развития Республики, в тоже время она не носит системного характера. Так, обобщая информацию о программах социально-экономического развития видим, что многие цели и задачи из них были не реализованы. В 2019 году перешли на среднесрочное программирование, что нашло отражение в Законе ЛНР «О Программе социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2019 год» № 36-III от 05 марта 2019 года, где была принята программа «Наш выбор» на период 2020-2023 гг., но она так и не была реализована [16]. Основные положения программы в социальной сфере рассмотрены в журнале «Менеджмент» [17, с. 5-6], указанная цель и меры программы свидетельствуют о ее важной роли, как для экономики, так социальной сферы Республики.

В период, когда действовала программа «Наш выбор», был также принят проект Программы социально-экономического Республики на 2021 год в части показателей со ссылкой на данные Госкомстата ЛНР [18, с. 8]. Такое количество программ на один период свидетельствует о зарегулированности отношений в Республике и не совсем обоснованном использовании средств. На наш взгляд, затраты на ежегодную разработку программ не адекватны получаемой новизне информации. Сейчас значительные усилия работников государственного аппарата управления сосредоточены на формировании ежегодно утверждаемых до начала планируемого периода программ. При таком подходе результаты выполнения предыдущей программы определяются по

ожидаемым показателям, они же вводятся в программу на будущий год. Это обстоятельство приводит к ориентировочным данным по социальной сфере в предплановом периоде, что снижает регулируемую роль этих документов.

В настоящее время в Республике приняты постановления Правительства ЛНР «О некоторых вопросах, связанных с прогнозированием и программированием социально-экономического развития Луганской Народной Республики» и «Порядок разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики» от 13 июля 2021 года № 609/21 регламентирующие особенности программирования [4; 19]. В нормативной базе ЛНР сказано, что основным субъектом в разработке программ является Министерство экономического развития Луганской Народной Республики (Минэконом ЛНР), которое разрабатывает Программу совместно с участниками программирования (п. 2.1) [19]. Минэконом ЛНР осуществляет координацию и должно обеспечить методическую помощь деятельности иных исполнительных органов государственной власти ЛНР при разработке прогноза и программы социально-экономического развития (п. 3) [4]. Несмотря на активное обсуждение в средствах массовой информации среднесрочной программы социально-экономического развития ЛНР на 2022-2024 гг. на сайте Минэкономики до сих пор нет ее проекта.

Основное преимущество среднесрочных программ, в сравнении с краткосрочными, заключается в учете фактора времени и этапов воспроизводственных процессов в экономике государства, возможности корректировки ее показателей при существенном изменении в действии внутренних и внешних экономических факторов. Сейчас обсуждается вопрос о переходе планирования бюджета на трехлетний период. Безусловно это дальнейшее развитие бюджетирования Республики, которое начиналось с планирования квартального бюджета.

Однако наш анализ свидетельствует о наличии определенных недостатков, которые свойственны программированию в ЛНР:

1. В ЛНР нет специального законодательного акта по государственному прогнозированию и разработке программ экономического и социального развития, в тоже время в ряде стран существует специальный Закон. В РФ Закон «О стратегическом планировании в РФ» от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. установил

общий порядок разработки, утверждения и реализации соответствующих документов, а также полномочия и ответственность участников этого процесса. Этим законом предусмотрена разработка программ, согласованных со стратегическими документами развития Российской Федерации на период, определяемый Правительством Российской Федерации (ст. 28) [20]. Такую практику целесообразно использовать для стратегического планирования социально-экономического развития и в ЛНР.

2. Неопределенность места программ экономического и социального развития в долгосрочной стратегии развития Республики; нечеткое определение и обоснование количественных параметров результатов; неопределенность действенных механизмов реализации программ в части инструментального аспекта; чрезмерное акцентирование внимания на законотворческой работе; перенасыщение большим количеством приоритетов и целей, что затрудняет концентрацию усилий на решении конкретных проблем государства и др.

3. Не разработаны методики оценки эффективности программ, отсутствует независимая экспертиза программ на этапе их разработки [3, с. 38-39]. Не осуществляется оценка эффективности управленческой деятельности по каждой разработанной программе, не проводится оценка состояния социальной защищенности населения – определение степени реализации социальных потребностей, удовлетворённость работой, степень подготовленности жителей Республики к различным условиям жизни, уровень защищенности общества [21, с. 114-115].

4. В содержании программы зачастую отсутствует объём средств, направленных на реализацию программы.

5. Число программ увеличивается, но они не в полной мере обеспечиваются ресурсами.

В связи с отсутствием современной единой методики разработки государственных программ, результатов научно-обоснованных расчетов, важное значение приобретают подходы к диагностическому социальному мониторингу состояния рыночной среды в государстве. По ее результатам выявляются наиболее актуальные проблемы и определяются способы их решения в планируемый период. Диагностический социальный мониторинг целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

реальный сектор экономики, социальная сфера, рыночные и социальные институты.

Последнее направление является серьезной проблемой в развитии государственной политики в ЛНР. Кроме нормативного и институционального обеспечения для осуществления государственной политики необходимо соблюдение определенных важных условий, в частности, эффективное и прозрачное использование всех видов ресурсов и согласование их с долгосрочной стратегией развития государства. Поэтому важно рассмотреть отдельные аспекты институализации социальной сферы, в частности, проблемы контроля за соблюдением институциональных условий. Необходим анализ и обобщение информации по практике контроля за соблюдением законодательства и нормативных актов, выявление причины их совершенствования.

Существующая практика контроля в ЛНР за соблюдением институциональных условий развития социальной сферы не имеет целенаправленного характера. Согласно порядка контроль реализации программы осуществляется Министерством экономического развития ЛНР путем обобщения информации, полученной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка [4]. Министерство экономического развития ЛНР реализует свои функции в соответствии с их компетенцией. Эффективность институциональных норм субъектами, ответственными за проведение регулирующей политики, как правило, не оценивается. На сегодня также отсутствует механизм контроля со стороны общественности и рядовых граждан за результатами реализации программных документов. Все эти вопросы требуют комплексного подхода к образовавшимся проблемам.

Таким образом, порядок разработки, осуществления диагностического социального мониторинга и контроля реализации программ социально-экономического развития ЛНР целесообразно совершенствовать. Рассмотренные подходы к программированию социально-экономического развития ЛНР обеспечит развитие социальных механизмов и комплексность управления воспроизводственными процессами на территории Республики, что создаст условия для обеспечения высокого уровня жизни населения и для развития общества.

В этих условиях менеджмент должен быть более продуманным и организованным. Его деятельность должна быть

направлена на формирование количественного социального эффекта, который выражается, в частности, в доходах населения, повышении его занятости, укреплении здоровья, развитии социальной инфраструктуры, улучшении экономической ситуации, жилищно-бытовых условий и т.п. и прежде всего оценку социальной эффективности (определение степени удовлетворения потребностей и интересов жителей Республики).

Список использованных источников

1. Зерчанинова, Т.Е. Социальное программирование как функция управления в сфере государственной молодежной политики /Т.Е. Зерчанинова, Е.В. Позднякова // Социум и власть. – 2011. – №3(31). – С.25-28.

2. Терзиев, В.К. Роль и место социального программирования в системе государственного управления / В.К. Терзиев, Е.Н. Стоянов // Международный научный журнал «инновационная наука». – 2016. – №3. – С. 235-242.

3. Федорова, О.Б. Формирование программ регионального развития: организационный аспект / О.Б. Федорова, Е.Л. Чижевская //Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2009. — № 2. – С. 38-41.

4. Порядок разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики: утвержден постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 13 июля 2021 года № 609/21 // Коллегия Юристов Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lawdonbass.ru>.

5. Об утверждении проекта Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2016 год: постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 05 мая 2016 года № 229 / Совет Министров Луганской Народной Республики – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://sovminlnr.ru/akt/16.05.2016/229.pdf>.

6. Цели (ориентиры) и приоритеты социально-экономического развития Луганской Народной Республики в 2017 году: постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 01 ноября 2016 года № 619 // Министерство экономического развития Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://merlnr.su/docs/doc-sovmin/post_sm/post_sm_strat/724-postanovlenie.html.

7. Программа социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2020 год: постановление Правительства

ЛНР от 27.12.2019 г. № 844/19 // Министерство экономического развития Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://merlnr.su/docs/22166-ob-utverzhdanii-programmy-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-2020-god.html>.

8. Краснокутская, Н.С. Факторы демографического развития Луганского региона: общественно-географический аспект /Н.С.Краснокутская // Вестник ВГУ, Серия: География. Геоэкология. – 2020. – № 1. – С.48-57.

9. Численность населения Луганской Народной Республики на 1 октября 2021 года // Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gkslnr.su/stat_info/kratkie-itogi/paschetnay-chislenost-naseleniya/1821-chislenost-naseleniya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-1-oktyabrya-2021-goda.html.

10. Регистрируемый рынок труда Луганской Народной Республики в I полугодии 2021 года // Государственное учреждение – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rcz-lnr.ru/8505-registriruemyy-rynok-truda-luganskoj-narodnoj-respubliki-v-i-polugodii-2021-goda.html>.

11. Фонд соцстраха с начала года трудоустроил каждого третьего обратившегося безработного // Луганский информационный центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lug-info.com/news/fond-sotsstrakha-s-nachala-goda-trudoustroil-kazhdogo-tretego-obrativshegosya-bezrabortnogo-24293>.

12. Программа развития Луганской Народной Республики на 2018-2023 годы // Народная Трибуна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nt1941.su/allnews/important_day/2553-programma-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-2018-2023-gody.html.

13. В Донецке прошел круглый стол по проблемам и перспективам предоставления соцуслуг в Донбассе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ussia-donbass.ru/v-donetske-proshel-kruglyj-stol-po-problemam-i-perspektivam-predostavleniya-sotsuslug-v-donbase/>.

14. Программа социально-экономического развития ЛНР на 2022-2024 годы направлена на поддержку реального сектора экономики и рост социальных гарантий в Республике // Правительство ЛНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/novosti/25500-segodnya.html>.

15. Представители власти обсудили с народными избранниками программу социально-экономического развития/ Правительство ЛНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlnr.ru/novosti/25500-segodnya.html>.

16. О Программе социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2019 год: Закон Луганской Народной Республики от 05 марта 2019 года № 36-III [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://glava-lnr.info/dokumenty/zakony/zakon-o-programme-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-2019-god>.

17. Резник, А.А. Основные подходы к формированию механизма социальной политики региона / А.А. Резник // Менеджер. – 2021. – №2 (96). – С. 3-10.

18. Отчет по итогам работы Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики за 2020 год // Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gkslnr.su/files/otchet_2020.pdf.

19. О некоторых вопросах, связанных с прогнозированием и программированием социально-экономического развития Луганской Народной Республики: постановление Правительства Луганской Народной Республики от 01 ноября 2016 года № 619 // Правительство Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sovminlnr.ru/docs/2021/07/13/609_21.pdf.

20. О стратегическом планировании в РФ: Закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Федеральный закон о стратегическом планировании в РФ – Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html>.

21. Резник, А.А. Реализация функции социальной защиты в контексте государственной социальной политики / А.А. Резник, Р.В. Ободец // Менеджер. – 2021. – №1(95). – С. 111-116.